

ULTIMOY DAVLAT

sharoidida jamiyatni faollashtirish
va davlat fuqarolik xizmatini
rivojlantirish imkoniyatlari

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT BOSHQARUVI AKADEMIYASI
“BOSHQARUV SOTSILOGIYASI VA PSIXOLOGIYASI” KAFEDRASI**

**“IJTIMOIY DAVLAT SHAROITIDA
JAMIYATNI FAOLLASHTIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK
XIZMATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI”**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2023-yil 26 may

The international distance scientific-practical conference

**“OPPORTUNITIES OF REVITALIZING THE SOCIETY
IN THE CONDITIONS OF THE SOCIAL STATE AND
DEVELOPING THE STATE CIVIL SERVICE”**

2023 May 26

Toshkent – 2023

UDK: 340.347 (575.1)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7933337>

“Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent., 2023. 352 b.

Mas’ul muharrir:

Bekmurodov M.B. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrası mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Bekmurodov, B.Karimov, A.Abdullayev, N.Mannanova

Tahrir hay’ati:

A.Yuldashev – tarix fanlari doktori, professor
B.Karimov – sotsiologiya fanlari doktori, professor
X.Xayitov – yuridik fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:

T.Matibayev – sotsiologiya fanlari doktori, professor
Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “**Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plamida Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash, ijtimoiy davlatda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirishning dolzarb masalalari, shuningdek, ijtimoiy davlatda jamiyatni faollashtirish, inklyuziv muloqot va inklyuziv faoliyatni yo‘lga qo‘yishning ijtimoiy asoslari, inson qadriga bo‘lgan e’tiborning ahamiyati borasida olib borilayotgan tadqiqotlar asosidagi maqolalar o‘rin olgan.

IJTIMOY DAVLATDA MAISHIY ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLAR BILAN ISHLASHNING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

Ziyayeva Xolida Omonullayevna,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi, Sotsiologiya fanlari bo‘yicha (PhD)

Ziyayeva Kholida Omonullayevna,
Independent researcher of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan, (PhD) in sociology

Kirish. Mustaqillikning ilk yillaridan qabul qilingan barcha qonunlarda ayollar huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida e’tirof etildi. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyotiga o‘tish asosida amaldagi islohotlarga mos ravishda ushbu tizimning yangidan shakllantirishga kirishilganini ko‘rishimiz mumkin[1]. Bugungi kun ayoli nafaqat oilada uy bekasi, tarbiyachi vazifasini bajaradi, u jamiyatdagi barcha sohalarda ijtimoiy faol inson sifatida ham tashabbus va g‘ayrat bilan ishtirok etmoqda. Ayol o‘zining ma’naviy qiyofasi, ichki dunyosi, muomala madaniyati, o‘z kasbining fidoyisi, ezgu fazilatlar egasi bo‘lishi bilan nafaqat farzandlari, balki kasbdoshlari va shogirdlariga ham ibrat bo‘la oladi.

2022-yil 25-iyunda xalq muhokamasiga qo‘yilgan Konstitutsiyaviy qonun loyihasi e’lon qilindi. Ushbu loyihada kuchli ijtimoiy himoya va muhtojlarga g‘amxo‘rlik davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilangan. va ushbu yangi tahrirdagi Konstitutsiyada O‘zbekiston – ijtimoiy davlat sifatida e’tirof etilgan insonga e’tibor hamda g‘amxo‘rlik-davlat va jamiyatning eng asosiy burchi ekani mustahkamlanmoqda.

Yurtimizda bu borada keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019-yil 2-sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi, 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlarning imzolanishi bu muammolarning naqadar jiddiy ekanligini isbotladi. Unda oilaviy-maishiy zo‘rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib, jamiyatda oilaviy-maishiy tusdagi zo‘rlik ishlatishning har qanday ko‘rinishiga nisbatan jazo muqarrarligini ta’minlash belgilandi.

Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlar huquqlarini yanada mustahkamlash va ularga teng imkoniyatlar yaratish, ularning ijtimoiy faolliklarini oshirish maqsadida xalqaro hamjamiyatlar bilan ham bir qator xalqaro hujjatlar imzolandi. Xotin-qizlarni davlat boshqaruviga jalb etish – O‘zbekistonda demokratik davlat qurilishining asosiy elementlaridan biri. O‘zbekiston BMTga a‘zo bo‘lgach, xotin-qizlarning huquqlarini xalqaro miqyosda tasdiqlovchi hamda davlatlarning ana shu huquqlarni himoya qilishga yo‘naltirilgan xatti-harakatlarini belgilab beruvchi ko‘plab xalqaro shartnomalar va konvensiyalarga qo‘shildi. O‘zbekistonning qator xalqaro hujjatlarga, jumladan, “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ga, To‘rtinchi Umumjahon xotin-qizlar konferensiyasi deklaratsiyasi va Harakat platformasiga (Pekin, 1995), “Onalikni muhofaza qilish to‘g‘risidagi konvensiyasi”ga, “Erkaklar va xotin-qizlarning bir xil mehnati uchun bir xil haq to‘lash to‘g‘risidagi konvensiya”ga, “Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya”ga qo‘shilishi ayollarning huquqlarini ta’minlamoqda [2].

O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 6-moddasida davlat xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish

chog'ida teng huquqlilikni kafolatlash, davlat tomonidan xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek, davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishini kafolatlashi masalalariga alohida ahamiyat berilgan. Yuqoridagilarni ko'rib chiqqan holda, aytish mumkinki, nodavlat notijorat tashkilotlari xotin-qizlarni himoya qilishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilishda faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [3] PF-5325-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-apreldagi "Og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 285-sonli Qarorida yordamga muhtoj bo'lgan og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga manzilli yordam ko'rsatish, ularni uy-joy bilan ta'minlash choralari belgilangan[4].

Ushbu vazifani amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-iyuldagi "Ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3827-sonli Qarori asosida 61 ta "Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o'z joniga qasd qilishning oldini olish markazlari"ning faoliyatini barcha tuman, shaharlarda 2019-yil I chorak yakuniga qadar yo'lga qo'yilishi hamda ushbu markazlar orqali xotin-qizlarga sifatli tibbiy, psixologik va huquqiy yordam ko'rsatilishi belgilab beriladi[5].

2019-yil 2-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni nafaqat ayollarning jamiyatdagi mavqeyini mustahkamladi, balki gender tengligi masalalarini yanada ishonchli targ'ib qilishga imkon berdi. Ushbu Qonunni amalga oshirish uchun 2020-yil 4-yanvarda Vazirlar Mahkamasining "Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori bilan ayollar xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan bir qator hujjatlar tasdiqlandi. Xususan, tazyiq va zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollar va qizlarga davlat tomonidan himoya qilinadigan Himoya orderini olish tartibi ishlab chiqildi. Himoya orderi xotin-qizlarga ozor beradigan yoki ularga nisbatan tazyiq yoki zo'ravonlik sodir etgan shaxsga yoki shaxslar guruhiga nisbatan choralar qo'llashga sabab bo'ladi[6].

O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi boshchiligida, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi (YUNFPA) ko'magida Rehabilitatsiya va moslashtirish respublika markazi qoshida "Zo'ravonlikka yo'l yo'q!" telegramm kanali faoliyati yo'lga qo'yilgan. Kanal, eng avvalo, xotin-qizlar, qolaversa gender zo'ravonlikning oldini olish va unga qarshi kurashish masalasi bilan bevosita va bilvosita daxldor bo'lgan davlat-nodavlat idora va tashkilotlar, jurnalist va blogerlar hamda keng omma uchun mo'ljallangan. Telegramm kanalida xotin-qizlarning o'zlari yoki yaqinlari oila yoxud ish joyida gender zo'ravonlikka uchragan taqdirda, kerakli huquqiy yordam, amaliy ma'lumot, kimga va qayerga murojaat qilishi haqida zarur axborotlarga ega bo'lishi mumkin[7]. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik darajasini kamaytirish uchun xalq bilan muloqotlar o'tkazilmoqda, 200 ta tuman va shaharda reabilitatsiya shelter-markazlari muvaffaqiyatli ishlamoqda, zo'ravonlik qurbonlariga himoya orderlari berilmoqda, ishonch telefonlari ishlamoqda.

Bunday o'zaro aloqalar natijasida "2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasida gender

tenglikka erishish strategiyasi” loyihasi va uning tegishli ko’rsatkichlari ishlab chiqildi. Ushbu hujjatning asosiy bandlaridan biri ayollarga nisbatan zo’ravonlik va tazyiqning barcha turlarini yo’q qilishdir[8]. Strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri ayollarga nisbatan zo’ravonlikni oldini olish, aniqlash va bartaraf etishning samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini shakllantirishdir.

O’zbekiston Respublikasining 2023-yil 11-apreldagi Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o’zgartish va qo’shimchalar kiritish to’g’risidagi” 829-sonli Qonuni qabul qilindi. Ushbu Qonun bilan O’zbekiston Respublikasi qonunlariga xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy sohada o’z huquqlari va manfaatlarini amalga oshirishida qo’llab-quvvatlash masalalarini tartibga soluvchi qonunchilikni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishni nazarda tutuvchi, shuningdek bolalar masalalari bo’yicha komissiyalar faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlab qo’yuvchi o’zgartishlar kiritilmoqda. Ushbu Qonun xotin-qizlar va bolalarga nisbatan shilqimlik hamda zo’ravonlikning oldini olishga, oilalardagi ma’naviy-axloqiy muhitni yaxshilashga, bolalar va xotin-qizlar huquqlari bilan bog’liq xalqaro indekslarda mamlakatimizning o’rnini yaxshilashga xizmat qiladi, shuningdek Bolalar masalalari bo’yicha milliy komissiya, bolalar masalalari bo’yicha Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tumanlar (shaharlar) komissiyalari faoliyatining mustahkam huquqiy asosini yaratadi[9].

Xulosa qilib aytganda, O’zbekistonda mustaqillik yillarida xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayotimizda ularning to’laonli ishtirokini ta’minlashga doir chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

REGULATORY FRAMEWORK FOR WORKING WITH WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM DOMESTIC VIOLENCE IN A SOCIAL STATE

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini tazyiq va zo’ravonlikdan ishonchli himoya qilishning institutsional hamda huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirishga davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko’lamli ishlar tahlil qilingan. Shu bilan birga bugungi kunda huquqni qo’llash amaliyotida xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish bilan bog’liq masalalarda bir qator muammolar mavjud ekanligi va ushbu muammolarni bartaraf etishda xotin-qizlarni shilqimlik va zo’ravonlikdan himoya qilishning huquqiy kafolatlarini takomillashtirish zaruriyatining ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so’zlar. ijtimoiy davlat, xotin-qizlar, zo’ravonlik, himoya orderi, tazyiq, rehabilitatsiya, shelterlar, tibbiy, psixologik va huquqiy yordam, gender tenglik, shilqimlik, bolalarga nisbatan zo’ravonlik.

Annotation. This article analyzes a wide range of works aimed at state support for the fundamental improvement of the institutional and legal framework for the reliable protection of the rights, freedoms and legitimate interests of women and children in our country from harassment and violence. At the same time, it is revealed that today in law enforcement practice there are a number of problems in matters related to the reliable protection of the rights, freedoms and legitimate interests of women, and the need to improve the legal guarantees of protecting women from mustache and violence in overcoming these problems.

Key words. social state, women, Violence, Protection Order, harassment, rehabilitation, shelters, medical, psychological and legal assistance, gender equality, mustache, child abuse.

Manba va adabiyotlar ro’yxati:

- 1.Танзила Нарбаева. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Социодискурсив таҳлил. Монография, Тошкент: Тасвир,2020. -Б.10
2. Женщина, закон и общество. Пособие для женщин. Тошкент., 1999. –С. 15.
3. Мирзиёев Ш. “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳа-

сидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сонли Фармони <http://lex.uz/docs/3546742>.

4. <https://www.lex.uz/docs/3682704>

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, шунингдек, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 04.07.2018 йилги ПҚ-3827сонли Қарори., дата обращения: <http://lex.uz/22.01.2019>.

6. Танзила Нарбаева. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Социодискурсив таҳлил. Монаграфия, Тошкент: Тасвир,2020. – Б.115

7. https://t.me/zoravonlikka_yol_yoq_netnasiliyu

8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 26 февралдаги хотин-қизларнинг муаммоларини ҳал қилиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокамаси юзасидан селектордаги нутқи. “Халқ сўзи” газетаси, 2021 йил 27 февраль.

9. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги” 829-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/6430272>

Алексеева Виктория , Расширение социальных гарантий и обязательств государства для уязвимых слоев населения в новой редакции конституции	115
Inagamova Lola Usmanbekovna , O'zbekiston sharoitida yosh rahbarlarning stressga bardoshlilikini empirik natijalari	119
Abduxalilov Abdulloh , Sharq ta'limotlarida nogironlik fenomenining taxlili	123
Qayumova Aziza , Ibn xalidning inklyuziv ta'lim va inklyuziv jamiyatga oir qarashlarining sotsiologik tahlili	127
Mannanova Nilufar Xodjakbarovna , Davlat fuqarolik tizimidagi islohotlarda davlat xizmatchilarining yumshoq ko'nikmalarini rivojlantirish va faollashtirish	131
Mahkamov Qodirjon , Ijtimoiy taraqqiyot va ta'lim mushtarakligi	134
Сеитова Зухраhon , Особенности гендерных-ущербных стереотипов в условиях южного приаралья	137
Xusanova Hayriniso , Yangi O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash sohasida tizimli islohotlar	141
Ziyayeva Xolida , Omonullayevna, Ijtimoiy davlatda maishiy zo'ravonlikka uchragan xotinqizlar bilan ishlashning me'yoriy-huquqiy asoslari	144
Abdullayev Akmal Gadaymurodovich , Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining dunyo sivilizatsion jarayonlariga metodologik ta'siri	148
Kayumov Kaxramon Nozimjonovich , Kichik shaharlarda ijtimoiy himoyani rivojlantirish	153
Абдувалиева Мумтозхон Асилбековна , Социальное государство как основа повышения уровня инклюзии в современном узбекистане	156
Kamilov Farhod , Inklyuziv oilani shakllantirish masalalari	161
Saidov Ulug'bek Aripovich , Mafkuraviy kurash sharoitida yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish	164
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М. , Активность молодежи сквозь призму интернета и социальных сетей	168
Shokirov Shaxrizod Shukrulloevich , Ijtimoiy davlatda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishda jamoatchilik fikrining ta'siri	172
Raxmanova Muqaddas Qaxramonovna , Talabalarining ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda mustaqil ta'limni joriy etish metodikasi	175
Lobar Eryigitova , Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash – keksalar haqida g'amxo'rlik qilishning huquqiy asoslarini mustahkamlash omili	178
Джиянмуратова Гулноз Шербутаевна, Гафуров Отабек Улугбек угли , Усовершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане	182
Ramazonov Jahongir Jalolovich , Ijtimoiy davlat talabalarida axborot istemoli madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatari	186
A.P.Eshankulov , The updated constitution is the basis for the implementation of the new uzbekistan strategy in the field of international relations and security	189
Xusanova Hayriniso, Ilxomov Umrbek , Intellektual salohiyat tushunchasi ilmiy tadqiqotlar ob'ekti sifatida	194
Sodirjonov Muxriddin Maxammadaminovich , Ijtimoiy transofrmatsiya jarayonlarida inson kapitalini rivojlantirish	197
Rustamov Farrux Rustam o'g'li , Inson qadri uchun" tamoyilida bo'sh vaqt omilini maqsadli yo'naltirish istiqbollari	202
M.Q.Raxmanova , Talabalarida ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishning muhim omillari	205

**“IJTIMOIY DAVLAT SHAROITIDA
JAMIYATNI FAOLLASHTIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK
XIZMATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI”**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami

Тошкент – 2023

Босишга рухсат этилди 12.05.2023.
Бичими 60×84 ¹/₈, “PT Sans” гарнитураси.
Шартли босматабоғи: 44,0.
Адади: 80 нусха.

“Таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотларни
амалга ошириш миллий марказининг матбаа бўлими”.
Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Нурхон кўчаси, 21 уй.
Тел.: +99871207-97-98 (307)

“Akademiya”

